

CERTIFICATE

OF PARTICIPATION

THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO:

Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich

for active participation in the International scientific and
practical conference

“MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE
APPROACHES”

February 20, 2026

Chair of the Organizing Committee

E. Iskandarov
Director

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
AND PRACTICAL CONFERENCE

Modern Scientific
Research and
Innovative Approaches

LONDON
20 FEBRUARY 2026

M.V. Lomonosov Moscow State University (Russian Federation)
Tomsk State University (Russian Federation)
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Republic of Kazakhstan)
M. Kozybayev, North Kazakhstan University (Republic of Kazakhstan)
Osh State University (Kyrgyz Republic)
Ankara University (Türkiye)
Academic Research Publisher (United Kingdom)
UniScience journal (Republic of Uzbekistan)

MATERIALS

The international scientific-practical conference
«MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE
APPROACHES»

London, Moscow, Astana, Petropavlovsk, Tashkent, Osh, Tomsk, Ankara
February 20, 2026

TOM I

Modern Scientific Research and Innovative Approaches //Materials International Scientific-Practical Conference. London, Moscow, Astana, Petropavlovsk, Tashkent, Osh, Tomsk, Ankara. February 25, 2026.

Editorial board of the conference

Temnova L.V. - DSc, Professor (Moscow, Russia); **Sagatbayev Y.N.** - PhD, professor (Astana, Kazakhstan); **Duyshenaliev CH.D.** - DSc, Professor (Bishkek, Kyrgyzstan); **Pashkov S.V.** - PhD, professor (Petropavlovsk, Kazakhstan); **Khakimov K.A.** - PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan); **Melekoglu M.** - DSc, professor (Eskisehir, Turkey).

The event aims to discuss contemporary research across various scientific fields, exchange new scientific ideas, and support scientific activities aligned with global innovative processes.

Within the conference framework, scientists, researchers, young scholars, and practicing specialists will have the opportunity to present their research findings, exchange scientific ideas, and expand international collaboration.

The main objective of this International Scientific-Practical Conference is to consolidate the results of contemporary research across various scientific fields and strengthen the integration of science and practice through advanced scientific approaches.

**The authors are responsible for the content of the articles, the information, facts, and figures presented therein.*

The proceedings of the International Scientific-Practical Conference have been discussed by the Scientific-Technical Council of the international publisher „**Academic Research Publisher**“ (London, United Kingdom) and recommended for publication (February 24, 2026, Protocol No. 4).

CONTENTS

DIGITAL MODELING AND ENGINEERING INNOVATIONS	15
TARMOQQA INTEGRATSIYALASHGAN INVERTORLARNING DINAMIK BARQARORLIGINI TA'MINLOVCHI RAQAMLI BOSHQARISH TIZIMLARI	16
TARMOQ TRAFIKINI TASNIFLASH SOHASIDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLARNI KO'RIB CHIQISH	21
TEMIR YO'L AVTOMATIKA VA TELEMEXANIKA TIZIMI YO'L TARANSFORMATORINING TAKOMILLASHTIRILGAN HIMOYA USULINI TANLASH, ASOSLASH VA ISHLASH PRINSIPI	28
MURAKKAB KONFIGURATSIYALI PRIZMATIK JISMLAR VA ULARNING XOSSALARI	36
TARMOQ XAVFSIZLIGIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	41
SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI VA QURILMA KONFIGURATSIYASIDAGI ZAIFLIKLARNI ANIQLASH.....	56
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MUHANDISLIK TIZIMLARIDA PREDIKTIV TAHLILNI QO'LLASH	63
ZAMONAVIY SUN'IY INTELLEKT ALGORITMLARI YORDAMIDA SO'ZLARNING SINONIM VA ANTONIM MUNOSABATLARINI ANIQLASH	70
SPORTCHILARNING YILLIK TAYYORGARLIK SIKLIDA MASHG'ULOTLARNI TASHKIL QILISH TIZIMINI MODELLASHTIRISH .	74
REAL VAQT TASVIRLARDA YUV-RGB RANG KONVERTATSIYASINI GPU ASOSIDA TEZLASHTIRISH.....	80
EDGE COMPUTING MUHITIDA FACE ID: MAHALLIY ISHLOV BERISH VA XAVFSIZLIK.....	89
PYTHON YORDAMIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI RAQAMLI MODELLASHTIRISH ASOSIDA KO'PRIK QURISH VA YO'LNI KENGAYTIRISH VARIANTLARINI TAQQOSLASH VA TAHLIL QILISH ..	94
RAQAMLI MODELLASHTIRISH VA MUHANDISLIK INNOVATSIYALARI YO'NALISHIDA MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASINING O'RNI.....	100
TAQSIMLANGAN MA'LUMOTLAR BAZASIDA RUXSATLARNI CHEKLASH USUL VA ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH.....	106
MODEL FOR MONITORING STUDENT HEALTH AND MANAGING RISK GROUPS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS IN THE HEALTHCARE SYSTEM	115

SHIMOLIY AFRIKA DAVLATLARIDA MUSTAMLAKACHILIK VA MUSTAMLAKACHILIKDAN KEYINGI DAVRLARDA MIGRATSIYA (1950-1970 - YILLAR).....	336
ABULQOSIM BOBUR HUKMRONLIGI DAVRIDA SOLIQLAR VA IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLAR	348
XORIJDAGI TURKISTONLIK ZIYOLILAR FAOLIYATIDA MILLIY MATBUOT VA UYUSHMALARNING O'RNINI (1917–1991).....	353
XX ASRNING 2-YARMIDA KOREYA RESPUBLIKASINING TASHQI IQTISODIY ALOQALARI	361
CHIG'ATOY ULUSIDA DAVLAT BOSHQARUVI	369
ЭТИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ И ФИЛОСОФСКИЕ СПЕКУЛЯЦИИ ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ В РАССКАЗАХ АЙЗЕКА АЗИМОВА	382
ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ	388
ECONOMIC ANALYSIS AND SOCIAL TRANSFORMATIONS.....	396
IQTISODIY TAHLILNING BUGUNGI RAQAMLASHAYOTGAN IQTISODIYOTDAGI O'RNINI	397
SOLIQ IMTIYOZLARINING SAMARASIZLIK SABABLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH	404
HUDUDLAR RAQAMLI INFRATUZILMASINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)	412
«MAHALLA YETTILIGI» TIZIMINING JORIY ETILISHI VA UNING IJTIMOY MUAMMOLARNI HAL ETISHDAGI ROLI (STATISTIK BAHOLASH).....	423
TEMIR YO'LDI YUKLARNI O'Z VAQTIDA YETKAZILMAGANLIGI UCHUN JARIMANING TASHISH NARXIGA BO'LGAN TA'SIRI.....	428
TOSHKENT METROPOLITENI: RIVOJLANISH STRATEGIYALARI, YANGI YO'NALISHLAR VA IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI.....	434
RAQAMLASHTIRISH ORQALI TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING YO'NALISHLARI VA ZAMONAVIY USULLARI	441
TURISTIK MARSHRUTLARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ORQALI TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBALARI	448
TURKIY INVESTITSIYA JAMG'ARMASINING TASHKIL ETILISHI VA UNING FAOLIYATIDA ERISHILGAN NATIJALAR (O'zbekiston Respublikasi misolida).....	457
MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR - MIJOZLARGA BANK XIZMATI KO'RSATISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI.....	463

KON LAHIMLARINI O'TISHDA KON MASSIVNING BUZILISH
ZONALARINI TAHLIL QILISH..... 1305

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНОБЕНТОНИТОВ НА
ОСНОВЕ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН НАБАХОРКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
..... 1313

**DIGITAL MODELING AND
ENGINEERING
INNOVATIONS**

RAQAMLASHTIRISH ORQALI TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING YO‘NALISHLARI VA ZAMONAVIY USULLARI

Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich
University of Business and Science

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistonning milliy iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamlashtirishning o‘rni, elektron biznes tushunchasi, uning 2020-yildagi Covid-19 pandemiyasi davridagi raqamli (elektron) biznesni rivojlanish tendensiyalari va uning tadbirkorlik faoliyatiga ta‘siri, 2025 yil 30 aprel sanasida Respublikamizda tadbirkorlik faoliyati bilan band bo‘lgan aholi o‘rtasida kichik va o‘rta biznes uchun raqamli transformatsiya bo‘yicha ONLINE raqamli so‘rovnoma natijalari, bugungi kundagi tadbirkorlik faoliyatini raqamlashtirishdagi dolzarb muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari haqidagi fikr va mulohazalar atroflicha yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot, raqamli (electron biznes), Covid-19 Koronavirus pandemiyasi, mobil ilovalar, dasturiy ta‘minot, internetdagi ijtimoiy tarmoqlar, internet, electron savdo, yagona soliq stavkasi, raqamli banklar, Uzcard, Visa, Humo, Master Card bank plastic kartochkalari, raqamli transformatsiya, raqamli infratizim, blokcheyn tizimi*

Аннотация: *В данной статье всесторонне рассматривается роль цифровизации в реструктуризации национальной экономики Нового Узбекистана, концепция электронного бизнеса, тенденции его развития в цифровом (электронном) бизнесе в условиях пандемии COVID-19 в 2020 году и его влияние на предпринимательскую деятельность, результаты онлайн-опроса о цифровой трансформации малого и среднего бизнеса среди населения, занятого предпринимательской деятельностью в нашей*

Республике, по состоянию на 30 апреля 2025 года, актуальные вопросы цифровизации предпринимательской деятельности и пути их преодоления.

Ключевые слова: *цифровизации, цифровая экономика, цифровой (электронный бизнес), пандемия коронавируса COVID-19, мобильные приложения, программное обеспечение, онлайн-социальные сети, интернет, электронная коммерция, единая налоговая ставка, цифровые банки, пластиковые карты Uzcard, Visa, Humo, Mastercard, цифровая трансформация, цифровая инфраструктура, система блокчейн.*

Abstract: *This article examines the role of digitization in the restructuring of the national economy of New Uzbekistan comprehensively, the concept of e-business, its development trends in digital (electronic) business in the context of the COVID-19 pandemic in 2020 and its impact on entrepreneurial activity, the results of an online survey on the digital transformation of small and medium-sized businesses among the population engaged in entrepreneurial activity in our Republic, as of April 30, 2025, current issues of digitalization of entrepreneurial activity and ways to overcome them.*

Keywords: *digitization, digital economy, digital (e-business), COVID-19 coronavirus pandemic, mobile applications, software, online social networks, internet, e-commerce, single tax rate, digital banks, plastic cards Uzcard, Visa, Humo, Mastercard, digital transformation, digital infrastructure, block chain system.*

KIRISH

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot tushunchasi bir qator mamlakatlarning iqtisodiy nazariyasi va amaliyotida paydo bo'ldi. Bu raqamli texnologiyalarning jadal sur'atlarda rivojlanishi, axborot sohasida inqilob va zamonaviy iqtisodiyotning globallasuvi jarayonlarini tezlashtirish bilan arjalib turmoqda. Ulardan foydalanish samaradorligi ortib borayotgan bilimga aylantirildi va raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ijtimoiy iqtisodiy aloqalar tobora kengayib bormoqda. Yangi O'zbekistonning milliy iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamlashtirish muhim

ahamiyat kasb etadi, bunda raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirishda bir qator raqamli texnologiyalaridan foydalanishimiz biz uchun juda katta imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Biz bilamizki, raqamli iqtisodiyot bu iqtisodiy aloqalarni bevosita raqamli texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshirish tizimi hisoblanadi. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot 2020 Covid-19 Koronavirusga qarshi Karantin Pandemiyasi sharoitida keng rivojlandi. Bu jarayonda aholini uyda qolgan holda biznes munosabatlarini bevosita raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali tadbirkorlik subyektlari foyda oldilar, bunga yaqqol misol qilib, Yandex, Mega Taxi kabi kabi tadbirkorlik subyektlarni internet tarmog'idagi Telegramm, Facebook, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlarga o'z reklamalarini joylashtirish orqali Internet tarmog'ida ishlashga mo'ljallangan mobil ilovalardan yaratib, mijozlarni jalb etishdi. Bunda aholi masofadan turib taksiga buyurtma berishdi. Bugungi kunga kelib bu jarayon to'laligicha raqamlashib ketmoqda, mobil ilovalar va uyali telefon orqali qisqa raqam terish orqali taksiga buyurtma berilmoqda. Bunda Onlayn Taksi faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari soni ko'payib, sog'lom raqobat muhitini shakllantirmoqda.

Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot va u bilan bog'liq bo'lgan bir qancha samarali texnologiyalar, shu jumladan, elektron tijorat va electron biznes shaxsiy hayotimizga kirib kelmoqda. Huddi shuning uchun ham davlat va jamiyat taraqqiyotini yanada jadallashtirish maqsadida, Hukumatimiz rahbari tomonlaridan bir qancha muhim qarorlarni qabul qilindi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 05.10.2020 yil sanasidagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston-2030" Strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida" gi farmonida aynan mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirish bo'yicha bir qator fikr va mulohazalar keltirilgan. Bundan tashqari, ushbu farmonda 40 dan ortiq axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, jamoat transporti va kommunal infratuzilmani boshqarishning axborot

tizimini yaratish, ijtimoiy sohani raqamlashtirish va keyinchalik ushbu tajribani boshqa hududlarda joriy qilishni nazarda tutuvchi “Raqamli Toshkent” kompleks dasturi amalga oshirish taklifi berilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Iqtisodiyot va jamiyatning “raqamlashtirish” jarayoni (ingliz tilida “digitization” ya’ni, raqamlashtirish, ba’zan esa “digitalization” ya’ni raqamlashtirilishi ma’nosini bildiradi) haqida so’z yuritganda birinchi navbatda, terminologiyaga aniqlik kiritish kerak. Eng keng ma’noda “raqamlashtirish” jarayoni odatda raqamli texnologiyalarni keng qo’llash va assimilyatsiya qilish tashabbusi bilan boshlangan ijtimoiy iqtisodiy o’zgarishni anglatadi, axborotni yaratish, qayta ishlash, almashish va uzatish texnologiyalar hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalarga asoslangan, elektron biznes (e-business), elektron tijorat (e-commerce) bilan bog’langan, raqamli tovar va xizmatlar yaratishni taqdim etayotgan iqtisodiy faoliyat bo’lib, bunda iqtisodiy xizmat va tovarlar uchun hisob-kitoblar elektron pul orqali amalga oshiriladi. Raqamli iqtisodiyot konsepsiyasi atomdan bitga, ya’ni kimyoviy eng kichik zarradan elektron birlikka o’tishga asoslanadi.

“Raqamli iqtisodiy” atamasi ilmiy amaliyotga ispaniyalik va amerikalik sotsiolog, axborotlashgan jamiyatning yetakchi tadqiqotchisi Manuel Kastels tomonidan kitirilgan. Bu borada u o’zining “Axborot davri: iqtisod, jamiyat va madaniyat” nomli uch jildli monografiyasini chop etgan. Hozirgi vaqtga kelib, raqamli iqtisodiyot nazariyasi to’laligicha hali shakllanmagan va ko’pchilik iqtisodchilar tomonidan keng miqyosida o’rganilmoqda. Ilmiy adabiyotlarda hozirgi zamon “Yangi raqamli iqtisodiyot” turli xil atamalar bilan nomlanadi. Masalan, “Postindustrial iqtisodiyot” (D. Bell), “Axborotlashgan iqtisodiyot” (O. Toffler), “Megaiqtisodiyot” (V. Kuvaldin), “Axborot va aloqaga asoslangan iqtisodiyot” (I. Niiniluto), “Texnoiqtisodiyot yoki raqamli iqtisodiyot” (B. Geyts), “Bilimlarga asoslangan iqtisodiyot” (D. Tapskott).

Raqamli iqtisodiyot tushunchasiga bir qator ta’riflar berilgan. Jumladan, iqtisodiyot fanlari doktori, Rossiya Fanlar akademiyasining muxbir a’zosi V.Ivanov

“Raqamli iqtisod – haqiqatimizni to‘ldiradigan virtual muhit” - deb ta’rif bergan. Tomsk davlat universitetining professori, R. Meshcheryakovning fikricha “raqamli iqtisod” atamasiga ikkita yondashish mavjud deb hisoblaydi. Raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiyotning va elektron tovar va xizmatlar eksklyuziv domen tavsiflovchi raqamli iqtisodiyot: birinchi yondashuv “klassik” deb nomlanib, klassik misollar – teletibbiyot, masofaviy ta’lim, dori-darmonlarni sotish (filmlar, televizorlar, kitoblar va boshqalar). Ikkinchi yondashuv: “raqamli iqtisod” ilg‘or raqamli texnologiyalardan foydalangan holda iqtisodiy ishlab chiqarishdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA TAHLILLAR

Yangi O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanishidagi iqtisodiy statistik ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Raqamli iqtisodiyot faoliyati yaqindan o‘rganildi va ma’lumotlar bazasi yig‘ildi. To‘plangan ma’lumotlar asosida kuzatish va iqtisodiy tahlilni qiyoslash, tizimli yondashuv hamda mantiqiy yondashuv kabi uslublardan samarali foydalanildi. Raqamli iqtisodiyot yirik sanoat obyektlari ish samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishni o‘stirish, faoliyat shaffofligini ta’minlash, mahsulot tannarxini kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli xalqaro tashkilotlar olib borgan tahlillar natijalariga ko‘ra, raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga oshiradi, shuning barobarida, xufyona iqtisodiyotga barham beradi. Davlatning o‘z fuqarolari uchun elektron xizmatlarni ko‘rsatishi va elektron mahsulotlarni taklif etishi – bu raqamli iqtisodiyotning asosiy qismi bo‘lib hisoblanadi. Mamlakatimizda ushbu sohani keng rivojlantirish korrupsiya illatiga barham beradi. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi axborot xizmati bergan ma’lumotlarga ko‘ra, telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish yo‘nalishida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Internet tarmog‘iga ulanishning umumiy o‘tkazuvchanlik qobiliyati 1 200 Gbit/s ni tashkil etib, kommutatsiya markazi orqali 750 Gbit/s tezlikda Internet tarmog‘iga chiqish imkoniyati yaratildi va tarmoqning yuklanish darajasi 76,6 foizni tashkil etmoqda.

Bundan tashqari 2022 yil 30 aprel sanasida Respublikamizda tadbirkorlik faoliyati bilan band bo'lgan aholi o'rtasida onlayn so'rovnoma o'tkazilgan so'rovnomada quyidagi foiz ko'rsatkichlari namoyon bo'ldi. (1-rasm)

1-rasm. Yangi O'zbekistonda kichik va o'rta biznes uchun raqamli uchun raqamli transformatsiyasi

1-rasmdan ko'rinadiki, eng katta ko'rsatkich **Biznes jarayonlarini raqamlashtirish** jarayoniga tegishli bo'lib, 61 % foizni tashkil etmoqda. Eng past ko'rsatkich esa **Raqamli infratizim** jarayoni bo'lib 42 % ni tashkil etmoqda.

Internet xizmatidan foydalanuvchilar soni 22 milliondan ortdi, shundan mobil Internet foydalanuvchilari soni 19 million kishini tashkil etdi. Respublika bo'yicha 237 ta obyektida magistral telekommunikatsiya tarmoqlari o'tkazuvchanlik qobiliyati viloyatlararo darajada 200 Giga bit/S ga, tumanlararo darajada esa 40 Giga bit/S ga yetkazildi. Ijobiy natijalar bor, biroq bu yerarli degani emas. Blokcheyn texnologiyalari tomonlarning hech qanday vositachisiz bitimlarni havfsiz, ishonchli amalga oshirishga imkon beruvchi texnologiyalar hisoblanadi. Uni ko'pchilik kriptoalyuta texnologiyasi sifatida bo'lsa-da, aslida blokcheyndan raqamli identifikatsiya, egalik va mulkiy huquqlar himoyasi, to'lov tizimi sifatida

foydalanish mumkin. Ethereum kabi blokcheyn bazasida ishlaydigan ochiq manbali platformalar ana'naviy huquqiy jarayonlarsiz har qanday aktivlar bo'yicha bitimlar tuzish, bank xizmatlarini ko'rsatish imkonini beradi. Hozirda jahonning turli mamlakatlarida moliyaviy texnologiyalar, yer resurslarini boshqarish, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim sohalarida blokcheyn tizimidan foydalaniladi. Blokcheyn tizimi har qanday sohaning shaffoflik darajasini oshiradi, korrupsiya holatlarining kamayishiga xizmat qiladi.

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va blokcheyn texnologiyalarining imkoniyatlari nihoyatda istiqbolli hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyotga bo'lgan qiziqish jamiyat va iqtisodiyotda ro'y berayotgan jiddiy o'zgarishlar tufayli sezilarli darajada o'sdi. Zamonaviy texnologiyalar va platformalar mijozlar, hamkorlar va davlat tashkilotlari bilan shaxsiy muloqotni minimallashtirish hisobiga korxonalar va jismoniy shaxslarga xarajatlarni qisqartirishga yordam berdi, shuningdek, o'zaro muloqotni yanada tez va oson yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratdi. Natijada tarmoq resurslariga asoslangan, raqamli yoki elektron iqtisodiyot paydo bo'ldi

XULOSA VA TAKLIFLAR

2025-2026 yillarda dunyo bo'ylab yangi servislar va biznes modellarni yaratish uchun IT (Informatsion Texnologiyalar) vositalaridan foydalanadigan eski va yangi kompaniyalar aksariyat sohalarda yetakchi bo'lgan kompaniyalarga kuchli raqobat tug'dirmoqda. Iqtisodiy tahlillar va prognozlarga ko'ra, yaqin yillarda makroiqtisodiyot "lean production", addiktiv, nano va biotexnologiya mezonlariga tayanadigan ishlab chiqaruvchilarga qattiq bog'liq bo'lishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan oqilona boshqaruv uchun zarur hisoblangan axborot ko'lami ham ortib boradi, ishlab chiqarish va fuqarolar muloqoti, biznes va davlat organlarini boshqarish tuzilmasi esa jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Takligimiz shundan iboratki, Yangi O'zbekistonda AI "Artificial Intelligence" ya'ni Sun'iy Intelektni aholiga o'rgatish hamda maktab o'quvchilariga va oliygoh talabalariga fan sifatida o'qitilsa, raqamli texnologiyalarni yanada kuchaytirilgan tizimda o'qitilgan bo'lardi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. **O‘lmasov A., Vahobov A.** *Iqtisodiyot nazariyasi*. — Toshkent, 2019. — 87-b.
2. **Алексеев И. В., Рибокене Е. В.** Информационное обеспечение системы управления франчайзинговыми предприятиями // Экономические и гуманитарные науки. — 2019. — № 1 (276). — С. 105–110.
3. **Lapidus L. V.** *Raqamli iqtisodiyot*. — M.: Infra-M, 2019.
4. Telekommunikatsiya infratuzilmasi yangi bosqichga ko‘tarilmoqda [Elektron resurs]. — URL: <https://mitc.uz/uz/pages/communication>
5. “Taraqqiyot strategiyasi” markazi ijrochi direktori Eldor Tulyakov nutqidan. — 2020.
6. **Yuldasheva G., Shermatova H.** Ta’limda innovatsion texnologiyalarning qo‘llanilish istiqbollari // Science and innovation. — 2022. — Vol. 1, № B8. — B. 5–9.
7. **Umarov Omonilla Saydaminovich** Raqamli iqtisodiyot va uning rivojlanish tendensiyalari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. — 2018. — № 3. — 8-b.
8. **Алексеев И. В., Рибокене Е. В.** Информационное обеспечение системы управления франчайзинговыми предприятиями // Экономические и гуманитарные науки. — 2019. — № 1 (276). — С. 105–110.

TURISTIK MARSHRUTLARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ORQALI TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ILG‘OR XORIJ TAJRIBALARI

Ibragimov Nutfillo Salimovich

Salimova Sarvinoz Fazliddin qizi